

Article Type / Makale Türü: Research Article
Received / Geliş: 04 May 2026
Accepted / Kabul: 09 June 2026
Published Online / Çevrimiçi Yayın: 09 June 2026
(Continuous publication)
Article Number / Makale No: e2026-003
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606598>
e-ISSN: 2979-9767

How to cite / Atf: Yıldız, İ., & Demirel, E. T. (2026). Süper Kadın Sendromu (İdeali) ile Öz Liderlik (Kendi Kendine Liderlik) Arasındaki İlişkide Kişilik Tiplerinin Düzenleyici Rolü. Turkish Management Review, 5, e2026-003. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606598>

SÜPER KADIN SENDROMU (İDEALİ) İLE ÖZ LİDERLİK (KENDİ KENDİNE LİDERLİK) ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK TİPLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ*

The Moderating Role of Personality Types in the Relationship Between Superwoman Syndrome (Ideal) and Self-Leadership

İffet YILDIZ¹ · Erkan Turan DEMİREL²

¹ Yüksek lisans öğrencisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, yamacliiffet@gmail.com · ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5108-4967>

² Prof. Dr., Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, edemirel@firat.edu.tr · ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7754-774X>

Corresponding author / Sorumlu yazar: Erkan Turan DEMİREL · E-mail: edemirel@firat.edu.tr · Address Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ELAZIĞ

* Bu makale, ilk yazarın Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı'nda devam etmekte olan yüksek lisans tez çalışmasından yararlanılarak üretilmiştir.

ÖZ

Bu çalışma, süper kadın sendromu (SKS) ile öz liderlik (ÖL) arasındaki ilişkiyi ve Beş Faktör kişilik özelliklerinin bu ilişkide üstlendiği düzenleyici rolü incelemektedir. Araştırmanın verileri, Elazığ ilindeki iki kamu hastanesinde görev yapan; evli, eşi çalışan ve en az bir çocuğu bulunan 307 kadın sağlık çalışanından anket yoluyla elde edilmiştir. Analiz sürecinde korelasyon analizi ile Hayes tarafından geliştirilen PROCESS Makro Model 1 kullanılmıştır.

Araştırma bulguları, SKS ile öz liderlik arasında başlangıçta öngörülen negatif ilişkinin desteklenmediğini göstermiştir. Aksine, iki değişken arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuç, çoklu rol yükünün her durumda tükenmişlikle sonuçlanmadığını; bazı koşullarda bireyin içsel motivasyonunu, kendini düzenleme becerisini ve hedef odaklı davranma kapasitesini güçlendirebildiğini ileri süren zenginleşme yaklaşımıyla birlikte değerlendirilebilir. Moderasyon analizlerinde uyumluluğun SKS–öz liderlik ilişkisini güçlendirdiği; dışadönüklük ile deneyime açıklığın ise bu ilişkiyi zayıflattığı belirlenmiştir. Nevrotiklik ve sorumluluk boyutları ise anlamlı bir düzenleyici etki göstermemiştir.

Elde edilen sonuçlar, yüksek SKS düzeyine sahip kadın sağlık çalışanlarının aynı zamanda yüksek öz liderlik davranışları sergileyebileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu görünür işlevsellik, çalışanların zorlanmadığı anlamına gelmemelidir. Özellikle içsel kaynaklarını sürekli kullanarak iş ve aile rollerini birlikte sürdürmeye çalışan kadınlar açısından tükenmişlik ve duygusal yıpranma riski dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kurumların yalnızca performansa odaklanan yaklaşımlar yerine, sınır koyma, öz-şefkat, esnek çalışma ve psikososyal destek mekanizmalarını içeren bütüncül uygulamalar geliştirmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süper Kadın Sendromu; Beş Faktör Kişilik; Öz Liderlik; Moderasyon

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the connection between Superwoman Syndrome (SWS) and Self-Leadership (SL). The moderating effect of the Big Five personality traits will be assessed to determine whether certain personalities moderate the relationship. The data for this study have been obtained from a survey administered to 307 married women employed in two public hospitals of Elazığ, Turkey. All participants were married women whose spouses were employed, and each had at least one child. Correlation analysis and Hayes' PROCESS Macro Model 1 have been used to analyze the data.

In contrast to our expectations, no negative connection between SWS and self-leadership was found. On the contrary, SWS appeared to be significantly connected with SL; thus, under certain conditions, being exposed to many role demands can also be considered as a factor enhancing intrinsic motivation, self-regulation, and goal-oriented behaviors in individuals, and not only a source of strain. According to moderator analysis, agreeableness strengthened the relationship between SWS and SL, while extraversion and openness to experience weakened it. Neuroticism and conscientiousness failed to demonstrate significant effects.

In conclusion, individuals with SWS seem to also possess high levels of self-leadership. It cannot be considered that such people do not face any kind of strain, however, because people continuously relying on inner sources in coping with work and family roles can become emotionally exhausted and experience burnout. For this reason, the current approach toward support systems needs to be reconsidered in terms of incorporating flexible schedules, boundary management, self-compassion, and psychosocial support.

Keywords: Superwoman Syndrome; Big Five Personality; Self-Leadership; Moderation

JEL Codes: M12, M54, D91, J16

Highlights

- Superwoman ideal and self-leadership
- Personality traits as moderators
- Gendered role expectations
- Women's self-leadership

SÜPER KADIN SENDROMU (İDEALİ) İLE ÖZ LİDERLİK (KENDİ KENDİNE LİDERLİK) ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK TİPLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Giriş

Yirmi birinci yüzyılda toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, kadınların iş yaşamında giderek daha görünür hale gelmesine zemin hazırlamıştır. Kadınların eğitim düzeyindeki artış, profesyonel alanlara katılımları ve liderlik pozisyonlarında görünürlüklerinin yükselmesi, literatürde sıklıkla vurgulanan bir gelişmedir (Eagly & Carli, 2007). Ancak, bu gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni sorun alanları da mevcuttur. Bunların başında, kadınların aynı anda birden fazla rolü üstlenmek zorunda kalmaları ve bu rollerin yarattığı baskıların psikolojik, sosyal ve örgütsel sonuçları gelmektedir.

Bu sonuçlardan biri de süper kadın sendromudur (SKS). İlk olarak klinik psikoloji alanında kullanılan bu kavram, daha sonra örgütsel davranış ve kadın çalışmaları literatürüne de girmiştir (Bridges, 2008). SKS, kadınların hem profesyonel yaşamlarında ideal çalışan olmaları hem de aile yaşamında “ideal anne, eş ve bakım verici” rollerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğine dair toplumsal beklentilerin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Kadınların her alanda mükemmel olmaya zorlanmaları üzerlerindeki yükü artırmakta ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açmaktadır (Beck, 2010). Özellikle iş yaşamında kadınlardan beklenen yüksek performans ile ev yaşamındaki sorumlulukların kesişimi, bu sendromun ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. Geleneksel ataerkil toplum yapılarında kadınların birincil sorumlulukları aile içi roller olarak görülmeye devam ederken, modern toplumlarda profesyonel başarı da eşzamanlı bir beklenti haline gelmiştir (Erkal & Yıldız, 2021).

Bu çalışmada, söz konusu olgu sadece bireysel psikolojik bir sorun olarak değil, kişilik özellikleriyle etkileşimi olan ve öz liderliği doğrudan biçimlendiren örgütsel bir davranış olgusu olarak ele alınmaktadır. Araştırmanın temel amacı; SKS, kişilik tipleri ve öz liderlik (kendi kendine liderlik) arasındaki ilişkileri kuramsal bir çerçevede bütünleştirmek ve kişilik tiplerinin bu ilişkideki düzenleyici rolünü incelemektir.

Kuramsal Arka Plan

Süper Kadın Sendromu; Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öz Liderlik (Kendi Kendine Liderlik)

Süper kadın sendromu; bakımlı, özgüvenli, başarılı, sorumluluk sahibi, çevresindeki kişilere yetişebilen ve farklı rolleri aynı anda yerine getirmeye çalışan kadın profiliyle ilişkilendirilmektedir (Eke, 2023). Ancak, zamanla toplumsal baskı, aşırı mükemmeliyetçilik, cinsiyet ayrımcılığı, cam tavan ve kraliçe arı sendromu gibi olgularla birleşerek kadınlar için zorlayıcı bir yapıya dönüşebilmektedir (Ünlü, 2022; Kahraman, 2024).

Kişilik özellikleri, bireyin davranışlarını, stresle başa çıkma biçimini ve liderlik eğilimlerini açıklamada önemli bir yere sahiptir. Beş faktör kişilik modeli de açıklayıcı bir model olarak kullanılmaktadır. Beş faktör modeli; dışadönüklük, duygusal denge/nevrotiklik, uyumluluk, deneyime açıklık ve sorumluluk boyutlarından oluşmaktadır (Yüksel, 2017; Özyeşil, 2011).

Öz liderlik ise bireyin kendini motive edebilmesi, hedef belirlemesi, sorumluluk alması, öz farkındalık geliştirmesi ve davranışlarını yönetebilmesiyle ilgilidir. Bu yönüyle öz liderlik, doğuştan gelen sabit bir özellikten çok geliştirilebilir bir davranış biçimi olarak değerlendirilmektedir (Yıldırım, 2021). Süper kadın profili de

özgüven, sorumluluk alma, başkalarına yardım etme, hedefe ulaşma çabası ve mükemmeliyetçilik gibi yönleriyle öz liderlik özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte aşırı sorumluluk üstlenme, sürekli mükemmel olma baskısı ve sınır koymakta zorlanma, öz liderliğin sağlıklı biçimde gelişmesini güçleştirebilmektedir (Neck & Houghton, 2006; Sumra & Schillaci, 2015; Syed, Hirani & Ahmad, 2025).

Süper kadın özellikleri, bireyin planlı, disiplinli ve hedef odaklı davranmasını destekleyebilir. Rol teorisi açısından bakıldığında, bu durum zenginleşme hipoteziyle ilişkilendirilebilir. Zenginleşme hipotezi, süper kadın olgusunu bir ideal olarak kabul etmektedir. Buna karşılık, kadınların çoklu rollerini eşzamanlı ve kusursuz biçimde yerine getirme çabası; enerji kaybı, stres ve tükenmişlik gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tükenme hipotezi de bu olumsuzluklar doğrultusunda süper kadın olgusunun bir sendrom olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir (Rothbard, 2001; Chouser & Ryff, 2006; Sumra ve Schillaci, 2015).

Süper Kadın Sendromu ve Öz Liderlik İlişkisi

Süper kadın sendromu ise özellikle anne olan veya iş yaşamında birden fazla rol üstlenen kadınların, her alanda mükemmel olma beklentisiyle kendilerini aşırı yüklemeleri şeklinde açıklanabilir (Manz, 1986; Kahraman, 2024). Mükemmeliyetçilik, süper kadın sendromunun temel bileşenlerinden biridir. Bireyin her işi kusursuz yapma arzusu, öz liderlik açısından gerekli olan esneklik, hata yaparak öğrenme ve kendini geliştirme süreçlerini sınırlandırabilir. Öz liderlikte birey hatalarından öğrenebilirken, mükemmeliyetçi eğilimde hata çoğu zaman kabul edilemez görülmektedir. Bunun sonucunda ise öz liderlik becerilerinin gelişmesini zorlaştırabilmektedir (Aydın, 2024). Benzer biçimde, mükemmeliyetçi eğilimlerin annelerde öz-şefkati azaltarak ebeveynlik stresini artırdığı ve öz denetim süreçlerini güçleştirdiği belirtilmektedir (Öztürk Belet, 2025; Çiçekler vd., 2014).

Öz liderlik, öz düzenleme becerisiyle yakından ilişkilidir. Bireyin düşüncelerini ve davranışlarını planlaması, yönlendirmesi ve denetlemesi öz liderliğin temelini oluşturmaktadır (Gül, 2023). Psikanalitik kuram öz düzenlemeyi duygusal gereksinimler ve dürtüler üzerinden açıklarken (Freud, 1965), davranışçı yaklaşım öğrenmede dış çevre, ödül ve uyarıların belirleyiciliğini vurgular (Pavlov, 1927; akt. Bronson, 2019).

Süper kadın sendromu yaşayan bireylerde yüksek duyarlılık, sorumluluklar ve beklentilerle birleştiğinde stres ve tükenmişlik riskini artırabilir. Sözü edilen risk, öz liderlik açısından hem avantaj hem de sınırlılık yaratabilir. Birey kendi sınırlarını tanıyıp yönetebildiğinde etkili bir öz liderlik geliştirebilir. Buna karşılık aşırı duyarlılık, mükemmeliyetçilik ve sınır koyamama, öz liderlik kapasitesini zayıflatabilir (Aron, 1997; Seçgin, 2022). Özellikle anne rolündeki kadınlarda mükemmel anne olma çabası, zamanla gerçekçi olmayan beklentilere ve suçluluk duygusuna dönüşebilir (Gül, 2023).

Kişilik, Süper Kadın Sendromu ve Öz Liderlik Bağlantısı

Süper kadın sendromu; her alanda başarılı olma isteği ve aşırı sorumluluk yüküyle ilişkilidir. Bu süreçte kişilik özellikleri, öz liderlik davranışlarının gelişmesini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Özellikle dışadönüklük, öz disiplin/sorumluluk ve nevroitiklik gibi özellikler, bireyin süper kadın baskısıyla nasıl başa çıktığını etkileyebilir (Williams, 1997; Döner & Efeoğlu, 2023).

Dışadönük bireyler, iletişim kurma, sosyal ilişkiler geliştirme ve liderlik pozisyonlarında görünür olma bakımından avantajlıdır (Ceylan & Erdem, 2022). Ancak dışadönüklük bazı durumlarda dışsal motivasyona bağımlılığı artırabileceğinden, öz liderliğin içsel motivasyon boyutunu zayıflatabilir. Öz disiplin ise bireyin hedeflerine ulaşmak için kendini kontrol etmesi, ertelememesi ve sorumluluk almasıyla ilgilidir. Bu yönüyle öz disiplin, öz liderliğin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilebilir (Kandemir & Özpek, 2024).

Nevrotiklik ise kaygı, stres, duygusal dengesizlik ve psikolojik sıkıntılarla ilişkilidir. Nevrotik özellikleri yüksek bireyler, stresle baş etmekte ve kendilerini yönlendirmekte zorlanabilirler. Bu nedenle nevroitiklik, hem süper kadın sendromunun stres boyutuyla örtüşmekte hem de öz liderlik becerilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, süper kadın sendromu; mükemmeliyetçilik, sınır koyma güçlüğü, duygusal farkındalık eksikliği ve dışsal beklentilere duyarlılık nedeniyle öz liderlik gelişimini sınırlayabilir. Bununla birlikte farkındalık, kişisel gelişim ve öz düzenleme becerileriyle bu olumsuz etkiler azaltılabilir (Behrem, 2017; Çetinkaya, 2022).

Kişilik tipleri, SKS ile öz liderlik arasındaki ilişkinin şiddetini ve yönünü belirleyen düzenleyici değişken rolü üstlenebilir. Bu çalışmada önerilen model ise şu biçimde özetlenebilir: SKS bağımsız değişken, öz liderlik bağımlı değişken ve kişilik tipleri (Beş Faktör) düzenleyici değişken olarak konumlandırılmaktadır. Beş Faktör Modeli çerçevesinde yüksek sorumluluk, bireyin SKS baskılarını öz liderlik stratejilerine dönüştürmesini kolaylaştırabilirken; yüksek nevroitiklik bu baskıların olumsuz etkilerini derinleştirebilmektedir (Stewart vd., 2011). Öz belirleme kuramı (Deci & Ryan, 1985) bu ilişkiyi tamamlayan kuramsal bir perspektif sunmaktadır: içsel motivasyonu güçlü bireyler SKS baskılarını daha iyi yönetebilirken, motivasyonu dışsal faktörlere dayalı olanlar öz liderlik becerilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Literatürde süper kadın sendromunun; öz liderlik stratejilerini zayıflattığı öngörülmektedir (Rudman & Phelan, 2008; Hochschild, 1989). Bu doğrultuda süper kadın sendromu ile öz liderlik arasında negatif yönlü bir ilişki beklenmekte; aşırı yüklenen ve tükenme eşiğine yaklaşan bireylerin öz yönetim mekanizmalarını etkin biçimde işletemeyeceği düşünülmektedir (Manz, 1986; Neck & Houghton, 2006). Söz konusu ilişkinin gücü ve yönü ise beş faktör kişilik modeli'nin boyutlarına göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır (McCrae & Costa, 1987; John & Srivastava, 1999). Sorumluluk boyutu yüksek olan bireyler, planlı çalışma alışkanlıkları ve güçlü öz düzenleme becerileri sayesinde süper kadın sendromunun öz liderlik üzerindeki olumsuz etkisini zayıflatan pozitif tamponlayıcı bir moderasyon sergilemektedir (Barrick & Mount, 1991; Tangney vd., 2004). Buna karşın nevroitiklik yüksek olduğunda stres algısı ve kaygı düzeyi artarken kontrol duygusu azalmaktadır. Azalmaya bağlı olarak söz konusu negatif etki daha da güçlenmektedir (Costa & McCrae, 1992; Suls & Martin, 2005). Deneyime açıklık boyutunda ise bireylerin yeni stratejiler geliştirme kapasitesi, öğrenme odaklılıkları ve psikolojik esneklikleri sayesinde olumsuz etkinin azalacağı öngörülmektedir (McCrae, 1996; Kashdan & Rottenberg, 2010). Dışadönüklük, sosyal destek arayışında gösterilen avantaj nedeniyle zayıf düzeyde pozitif tamponlayıcı bir rol üstlenirken (Cobb, 1976), uyumluluk boyutunun moderasyon etkisi literatürde tutarsız bulgular nedeniyle belirsizliğini korumakta ve genellikle zayıf bir ilişki eğilimi sergilediği görülmektedir (Graziano & Eisenberg, 1997).

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, hipotezleri, deseni, örnekleme, ölçme araçları ve veri analiz süreci açıklanmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, süper kadın sendromunun, bireylerin kendi kendilerini yönetme, motive etme ve hedeflerine ulaşma kapasitelerini kapsayan öz liderlik davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu temel ilişkinin yanı sıra araştırma, söz konusu etkinin tüm bireyler için aynı biçimde işleyip işlemediğini sorgulamakta; dışadönüklük, nevroitiklik, sorumluluk, deneyime açıklık ve uyumluluktan oluşan beş faktör kişilik özelliklerinin süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiğini incelemeyi hedeflemektedir.

Araştırma bu amaçlar doğrultusunda, Elazığ ilinde iki kamu hastanesinde görev yapan, evli, eşi çalışan ve en az bir çocuğa sahip kadın sağlık personeli örnekleminde yürütülmüş; böylece hem mesleki hem de aile sorumluluklarının eş zamanlı baskısını deneyimleyen bir grupta söz konusu ilişkilerin nasıl tezahür ettiği ampirik olarak test edilmiştir. Elde edilen bulguların, süper kadın sendromu yaşayan sağlık çalışanlarının öz liderlik kapasitelerini anlamaya ve desteklemeye yönelik bireysel, kurumsal ve politika düzeyinde uygulamalara katkı sunması amaçlanmaktadır.

Araştırmanın Önemi ve Özgün Değeri

Süper kadın sendromu 1980'lerin başından beri tartışılmaktadır. Günümüzde kadınlar çalışma hayatında daha çok yer aldığından sendrom etkilerini daha çok göstermektedir. Kadın, erkek egemen bir ortamda kendinin de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Çoklu rol karmaşası nedeniyle kadın hem evindeki hem de işteki rolünü üstlenmede zorluklarla karşılaşmaktadır. İş ortamında en iyisi olmak için çaba göstermektedir. Buna rağmen kadın işinde başarılı olsa da yükselmesi engellenebilmektedir.

Sağlık alanında çalışan kadınlar da çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Hem iş ortamındaki baskı ve stres, nöbet usulü çalışma düzeni ve aynı zamanda ailesine yetiştirme çabası kadının çeşitli çatışmalara maruz kalmasına neden olabilmektedir. Oluşan olumsuzluklara rağmen hastaya yansıtılmamaya çalışmaktadır.

Literatüre bakıldığında süper kadın, öz liderlik ve liderlik konu başlıklarının ayrı ayrı ele alındığı görülmüştür. Yapılan çalışmada Türkiye bağlamında ele alarak, konuya yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Ulaşılan sonuçlar hem teorik hem de pratik anlamda katkılar sağlamaktadır.

Araştırma Soruları ve Hipotezler

Bu araştırma, sağlık çalışanlarında süper kadın sendromu ile öz liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide kişilik özelliklerinin oynadığı rolü anlamaya yönelik şu iki temel soru etrafında şekillenmiştir: “sağlık çalışanlarında süper kadın sendromu ile öz liderlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” ve “sağlık çalışanlarının kişilik özellikleri, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenleyici bir rol oynamakta mıdır?”

Araştırma iki ana hipotez ve bunlara dayanan beş alt hipotezi içermektedir:

Ana Hipotezler

H₁: Süper kadın sendromu ile öz liderlik davranışı arasında negatif bir ilişki vardır.

H₂: Kişilik özellikleri, süper kadın ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenleyici bir rol oynar.

Alt Hipotezler

H₃: Dışa dönüklük düzeyi, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenler.

H₄: Duygusal dengesizlik (nevrotiklik) düzeyi, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenler.

H₅: Sorumluluk düzeyi, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenler.

H₆: Deneyime açıklık düzeyi, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenler.

H₇: Uyumluluk düzeyi, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi düzenler.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma, Elazığ ilindeki kamu hastanelerinde gerçekleştirilmiş olup tüm illere genelleme yapılamamıştır. Özel hastanelerden gerekli izinlerin alınmaması, kamu-özel sektör karşılaştırması yapılmasını sınırlamıştır. Katılımcıların yoğunluğu, isteksizliği, zamanını ayırmak istemeyişi de bir başka karşılaşılan sorunlar arasında yer

almaktadır. Konu başlığının sağlık çalışanlarına yönelik olması nedeniyle bir başka kamu kurumuyla veya sektörle karşılaştırma yapılamamaktadır.

Araştırmanın Varsayımları

- Katılımcıların anket maddelerini gönüllülük esasına dayalı olarak, doğru ve samimi biçimde yanıtladıkları varsayılmaktadır.
- Çalışmada incelenen değişkenler arasındaki ilişkiler, evrenin özelliklerini geçerli ve güvenilir biçimde belirlenebileceği varsayılmaktadır.
- Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından Elazığ'ın merkezi olduğu ve Doğu Anadolu Bölgesini temsil etme potansiyeli açısından önem taşıdığı varsayılmaktadır.

Araştırma Deseni

Araştırma, nicel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Nicel desen; değişkenler arasındaki ilişkilerin sayısal verilerle ölçülebildiği, bulguların istatistiksel analizlerle test edilebildiği ve sonuçların genellenebilirlik açısından değerlendirilebildiği durumlarda tercih edilen bir yaklaşımdır (Creswell, 2014). Bu çalışmada süper kadın sendromu, öz liderlik ve kişilik özellikleri gibi kuramsal yapıların ölçek aracılığıyla sayısallaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin istatistiksel yöntemlerle sınanması hedeflendiğinden nicel desen en uygun seçenek olarak belirlenmiştir.

Araştırma, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişim örüntüsünü ortaya koymayı amaçlayan ve nedensellik iddiasında bulunmaksızın ilişkilerin yönünü ve gücünü belirlemeye olanak tanıyan bir modeldir (Karasar, 2019). Bu çalışmada süper kadın sendromunun öz liderlik davranışları üzerindeki etkisi ve kişilik özelliklerinin bu ilişkideki düzenleyici rolü, tek bir zaman diliminde toplanan verilerle incelenmiş; dolayısıyla araştırma aynı zamanda kesitsel bir nitelik taşımaktadır.

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yöntemi, geniş örneklemelere kısa sürede ulaşmayı, standart ölçüm koşulları sağlamayı ve verileri nicel analizlere elverişli bir biçimde elde etmeyi mümkün kıldığından sosyal bilimlerde yaygın biçimde tercih edilmektedir (Büyüköztürk, 2020). Toplanan veriler; korelasyon analizi, keşfedici faktör analizi ve Process Makro Model 1 aracılığıyla yürütülen moderasyon (Hayes, 2022; Bozkurt, 2023) analizleriyle değerlendirilmiştir. Bu analiz kurgusu, araştırmanın hem betimleyici hem de ilişkisel boyutlarını kapsamlı biçimde ele almasına olanak tanımıştır.

Örneklem ve Veri

Elazığ ilinde Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde çalışan evli, eşi çalışan ve en az bir çocuk sahibi kadın personele yönelik anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Toplam 3228 kişilik evrenden 307 katılımcıya ulaşılmıştır. “Süper Kadın Sendromu (İdeali) ile Öz Liderlik Arasındaki İlişkide Kişilik Tiplerinin Düzenleyici Rolü” başlığında incelendiğinden yalnızca kadın çalışan, evli, eşi çalışan ve anne olanlar tercih edilmiştir.

Bu çalışmada hedef kitlenin 18 yaşını geçmiş, evli, eşi çalışan ve anne olan kadınlardan oluşturulmasının temel gerekçesi, süper kadın sendromunun çoklu rol yüklenme, rol çatışması yaşama ve yüksek düzeyde sorumluluk üstlenme etkenleriyle ilişkili olmasıdır. Bu seçim, kadınların rol yükünü daha belirgin hâle getirebilecek bir bağlam sunmaktadır. Evli ve anne olan kadınlar, eş, anne, bakım veren, ev içi düzenleyici ve duygusal destek sağlayıcı gibi birden fazla rolü eş zamanlı olarak yerine getirme beklentisiyle karşılaşılabilmektedir.

Eşin çalışma yaşamında yer alması ise aile içi sorumlulukların paylaşımı, zaman yönetimi ve bakım yükü açısından kadının rol baskısını artırabilecek bir bağlam oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu grup, süper kadın sendromunun ortaya çıkabileceği psikososyal koşulları daha görünür biçimde taşıması bakımından araştırmanın amacına uygun bir hedef kitle olarak değerlendirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen veriler ışığında Elâzığ il merkezinde yer alan hastanelerin tamamının çalışanlarının araştırma için uygun bir veri kaynağı niteliği taşıdığı (yasal izin ve gönüllülük esasları çerçevesinde) düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Elâzığ il merkezinde kamuya ait hastanelerde görev yapan çalışanlar araştırmanın evreni olarak kabul edilmiştir. Evren büyüklüğü, 3228 (Fırat Üniversitesi Hastanesi: 1464 Elazığ Şehir Hastanesi: 1764) sağlık çalışanından oluşmaktadır. Evren büyüklüğü 3228 olarak alındığında aşağıda belirtilen formüle göre örneklem büyüklüğü (n) en az 300 olmalıdır. Bu büyüklükteki bir örneklemin %95 güven aralığı, %5 örnekleme hatası ve %25 varyans sınırları içerisinde evreni temsil edebilecek gücün olacağı söylenebilecektir (Baş, 2008).

$$n = (N \times t^2 \times p \times q) / [d^2 \times (N - 1) + t^2 \times p \times q]$$

N: evren büyüklüğü (3228); t: ∞ serbestlik derecesinde teorik t tablo değeri (1,96); p: incelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0,5); q: incelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0,5); d: kabul edilen örnekleme hatası (0,05) alındığında n = 300 hesaplanmıştır.

Ölçme Araçları

Veri toplama aracı ankettir. Anket formu, 4 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, süper kadın ölçeği yer almaktadır. Murnen, Smolak & Levine tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Genel itibariyle geleneksel erkek rolleri, kadın rolleri, görünüş ile ilgili roller, topluluk rolleri, ebeveynliğe ilişkin rolleri birleştirme yeteneği gibi çoklu rollerde mükemmelliğe erişme arzusunun değerlendirilmesi için tasarlanmıştır ve 27 maddeden oluşmaktadır. (Goldberg, 2001; Hart & Kenny, 1997). Ölçek, katılanların rollerinde ne kadar iyi olduğunu ölçmek yerine, her rolünde başarının değerini ve önemini değerlendirmektedir. Toplam puanlar her bir maddeye verilen yanıtların toplanmasıyla elde edilir ve olası puan aralığı 27 ile 189 arasındadır (Murnen vd., 1994). Çoklu rollerin üstesinden gelmesinde eril kimlik, mükemmeliyetçilik ve beden imajına bağlı olarak Süper Kadın yapısına bağlılığı ifade ederek ölçekte katılımcılardan elde edilen puanların toplamından yüksek puanlar daha fazla süper kadın özelliğini temsil edecek şekilde kodlanmış ve yüksek puanlar süper kadın sendromunun onaylandığına işaret etmektedir (Lochner, 1999; Goldberg, 2001; Hart & Kenny, 1997; Mensinger vd., 2007). Süper Kadın ölçeği, katılımcıların, her ifadenin 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında değişen 5'li Likert tipi derecelenmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını Kanbur ve Salihoglu (2015) yapmıştır.

İkinci kısımda, Beş faktör kişilik ölçeğine yer verilmiştir. Benet Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ), öz bildirim tarzı, 5'li Likert tipi (1- kesinlikle katılmıyorum, 5- kesinlikle katılıyorum), 44 maddelik bir ölçme aracıdır. Ölçek, dışa dönüklük, duygusal dengesizlik (nevrotiklik), yumuşak başlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe 'ye uyarlaması, 56 ülkeye ait katılımcıların kişilik özellikleri konusunda yapılan bir çalışmanın (Schmitt vd., 2007) Türkiye ayağı kapsamında, Sümer ve Sümer (2005) tarafından yapılmış ve alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları 0,64 ile 0,77 arasında değişen değerlerde rapor edilmiştir. 5'li likert tipi derecelendirilen ölçekte seçenekler şu karşılıkları ifade etmektedir: (1) kesinlikle katılmıyorum ... kesinlikle katılıyorum (5) şeklinde yer almaktadır. Beş faktör kişilik ölçeğinde yer alan; kişiliğin dışa dönüklük alt boyutu 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 ve 36"nci maddelerden, uyumluluk alt boyutu 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 ve 42"nci maddelerden, sorumluluk alt boyutu 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 ve 43"üncü maddelerden, nevrotizm alt boyutu 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 ve 39"uncü maddelerden ve deneyime açıklık alt boyutu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41

ve 44'üncü maddelerden oluşmaktadır. Bu maddelerden 2., 6., 8., 9., 12., 18., 21., 23., 24., 27., 31.,34., 35., 37., 41. ve 43. maddeler ters yönde puanlanmaktadır.

Üçüncü kısımda, öz liderlik ölçeği Houghton ve Neck'in (2002) oluşturdukları ve Doğan ve Şahin'in (2008) Türkçe uyarlamasını yapmış oldukları ölçekte, 3 boyut altında toplam 35 madde yer almaktadır. Davranış odaklı stratejiler (18 madde) doğal ödül stratejileri (5 madde) ve yapıcı düşünce modeli boyutu (12 madde) ölçeğin içeriğini oluşturmaktadır.

Anketin son bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini öğrenmek amaçlı sorular yer almaktadır.

Veri Analizi

Düzenleyici değişken (moderator) analizi, bir bağımsız değişkenin (X) bağımlı değişken (Y) üzerindeki etkisinin, bir başka değişken (moderator) tarafından nasıl değiştirildiğini test etmek için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu araştırmada, Hayes (2022) ve Bozkurt (2023) tarafından önerilen Model 1 ile ilgili prosedür izlenerek ve SPSS Process Macro 3 kullanılarak moderasyon analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.

Araştırma Modeli

Araştırmanın kavramsal ve istatistiksel modeli, süper kadın sendromunun bağımsız değişken, öz liderlik davranışının bağımlı değişken ve Beş Faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici değişken olarak konumlandırıldığı bir moderasyon çerçevesine dayanmaktadır. Bu model, kişilik özelliklerinin süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi doğrudan etkilemek yerine bu ilişkinin gücünü ve yönünü koşullu olarak biçimlendirdiği varsayımını esas almaktadır. Moderasyon ilişkisinin test edilmesinde Hayes (2022) tarafından geliştirilen Process Makro Model 1 kullanılmış; her bir kişilik boyutu için ayrı moderasyon analizleri yürütülmüştür. Araştırmanın kavramsal modeli Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli

Bulgular

Bu başlık altında çalışmada kullanılan katılımcıların demografik özellikleri, ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile düzenleyici testlerinin bulguları yer almaktadır.

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaşlara göre dağılımı incelendiğinde büyük oranda 25–44 yaş aralığında yoğunlaştığı (%76,5) ve çalışma grubunun ağırlıklı olarak aktif çalışma çağındaki bireylerden

oluşturduğunu gösterdiği görülmektedir. Çalışanların eğitim düzeyine bakıldığında ise lisans mezunlarının %51,1 ile çoğunluğu oluşturduğu görülmüş ve örneklemin genel olarak eğitim düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Meslek dağılımı incelendiğinde sağlık çalışanlarının %54,1 büyük oran ile hemşirelerden oluştuğu görülmüştür. Gelir düzeyi bakımından incelendiğinde çalışanların büyük çoğunluğu 44208–66312 gelir dilimi arasında (%46,6) yer almaktadır. Katılımcıların %86,3'ü 1 ya da iki çocuk sahibidir. Evlilik sürelerinde ise evliliğin erken döneminde (6-15 yıl arası) olanlar %43,6 ile en büyük grubu oluşturmaktadır.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri

Geçerlilik analizi için bağlam farklılığı nedeniyle keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine başlamadan önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısının incelenmesi gerekmektedir. KMO değerinin 0,50'nin üzerinde olması asgari kabul ölçütü olarak görülmekte; 0,70 ve üzeri kabul edilebilir, 0,80 ve üzeri çok iyi, 0,90 ve üzeri ise mükemmel örneklem yeterliliği olarak değerlendirilmektedir. İç tutarlılık güvenirliliği için en yaygın kullanılan ölçütlerden biri Cronbach Alpha katsayısıdır. Literatürde, 0,70 ve üzerindeki alpha değerleri kabul edilebilir güvenilirlik düzeyi olarak bildirilmektedir (Hair vd., 2019).

İç tutarlılık güvenirliliği Cronbach Alpha ve Composite Reliability (CR / Birleşik Güvenirlilik) değerleri üzerinden; yakınsak geçerlik ise Average Variance Extracted (AVE / Ortalama Açıklanan Varyans) değeri üzerinden değerlendirilmiştir. CR değerinin 0,70 ve üzerinde olması kabul edilebilir iç tutarlılık güvenirliliği göstergesi; AVE değerinin 0,50 ve üzerinde olması ise yakınsak geçerliğin sağlandığını göstermektedir (Hair vd., 2019).

Süper Kadın Sendromu Ölçeği

Süper Kadın Sendromu Ölçeği için KMO değerinin 0,872 olması, örneklem yeterliliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bartlett Küresellik Testi'nin anlamlı bulunması ise ($\chi^2 = 1781,008$; $df = 171$; $p < 0,01$), değişkenler arasında faktör analizi için yeterli düzeyde korelasyon bulunduğunu ve veri setinin faktör analizine uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

Ölçek başlangıçta 27 maddeden oluşmakla birlikte, keşfedici faktör analizi sonucunda nihai tek faktörlü yapıda faktör yükleri 0,50'nin üzerinde olan 19 madde korunmuştur. SK4, SK10, SK12, SK15, SK18, SK20, SK24 ve SK25 maddeleri nihai faktör yapısına dâhil edilmemiştir.

Tablo 1 incelendiğinde, ölçeğin tek faktörlü bir yapı sergilediği görülmektedir. Bu faktör toplam varyansın %41,286'sını açıklamaktadır. Maddelere ait faktör yüklerinin tamamının 0,50'nin üzerinde olması yapı geçerliliğini desteklemektedir. Cronbach Alpha (0,875) ve CR (0,950) değerleri ölçeğin yüksek düzeyde güvenirliliğe sahip olduğunu; AVE değerinin 0,50'nin üzerinde olması ise yakınsak geçerliğin sağlandığını göstermektedir.

Tablo 1

Süper Kadın Sendromu Ölçeğine Yönelik Geçerlilik ve Güvenirlilik Bulguları

Faktör	Madde no	Faktör Yükleri	Öz Değer	Açıklanan Varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
Faktör 1	SK13	0,853	7,861	41,286	0,875	0,950	0,503
	SK3	0,846					
	SK19	0,822					
	SK14	0,801					

Faktör	Madde no	Faktör Yükleri	Öz Değer	Açıklanan Varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
	SK8	0,780					
	SK1	0,772					
	SK6	0,770					
	SK21	0,722					
	SK26	0,699					
	SK7	0,691					
	SK16	0,662					
	SK22	0,656					
	SK17	0,648					
	SK9	0,639					
	SK2	0,625					
	SK23	0,613					
	SK5	0,603					
	SK27	0,589					
	SK11	0,587					
Ölçek				41,286	0,875		
KMO = 0,872; df = 171; $\chi^2 = 1781,008$; $p < 0,01$							

Öz Liderlik Kişilik Ölçeği

KMO değerinin 0,934 olması örneklem yeterliliğinin güçlü düzeyde olduğunu gösterir. Bartlett Küresellik Testinin anlamlı olması ($p < 0,01$), değişkenler arasında yeterli korelasyonun bulunduğunu ve veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.

Faktör analizi sonucuna göre ölçeğin üç faktörlü bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Faktörlerin açıklanan varyans oranları sırası ile %27,69, %17,62 ve %9,46 olup, toplam açıklanan varyans %54,77'dir. Maddeleere ait faktör yüklerinin 0,53 ile 0,88 arasında değişmesi, maddelerin ilgili faktörleri yeterli düzeyde temsil ettiğini gösterir. Ayrıca Cronbach Alpha (0,828–0,901), CR (0,851–0,951) ve AVE (0,524–0,535) değerleri, ölçeğin yüksek güvenilirliğe ve geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 2

Öz Liderlik Ölçeğine Yönelik Geçerlilik ve Güvenirlilik Bulguları

Faktör	Madde no	Faktör yükü	Öz değer	Açıklanan varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
	KKL18	0,852					
	KKL28	0,827					
Davranış Odaklı Stratejiler	KKL20	0,823	9,699	27,69	0,901	0,951	0,524
	KKL25	0,790					
	KKL11	0,780					
	KKL34	0,765					

Faktör	Madde no	Faktör yükü	Öz değer	Açıklanan varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
	KKL9	0,764					
	KKL2	0,736					
	KKL13	0,734					
	KKL31	0,733					
	KKL7	0,706					
	KKL30	0,681					
	KKL22	0,677					
	KKL15	0,675					
	KKL4	0,673					
	KKL24	0,631					
	KKL6	0,551					
	KKL16	0,538					
	KKL27	0,885					
	KKL33	0,798					
	KKL10	0,772					
	KKL3	0,753					
	KKL12	0,730					
Yapıcı Düşünce Modeli	KKL29	0,712	6,168	17,62	0,894	0,931	0,532
	KKL14	0,702					
	KKL1	0,691					
	KKL19	0,689					
	KKL21	0,689					
	KKL23	0,667					
	KKL5	0,633					
	KKL26	0,850					
	KKL35	0,778					
Doğal Ödül Stratejileri	KKL32	0,699	3,314	9,46	0,828	0,851	0,535
	KKL8	0,684					
	KKL17	0,626					
Ölçek	Ölçek	Ölçek		54,77	0,896		
KMO = 0,934; df = 595; $\chi^2 = 7258,967$; $p < 0,01$							

Beş Faktör Kişilik Ölçeği

Kaiser-Meyer-Olkin değerinin 0,838 olması örneklem yeterliliğinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Bartlett Küresellik Testi'nin anlamlı olması ($p < 0,01$), veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Tablo 3 incelendiğinde, beş alt başlıkta boyutların ortalamanın üzerinde olduğu, nevroitiklik

boyutu ise diğer boyutlara göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. En yüksek ortalama sorumluluk boyutu ve en düşük ortalama ise nevrotilikte olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3

Beş Faktör Kişilik Ölçeğine Yönelik Geçerlilik ve Güvenirlik Bulguları

Faktör	Madde no	Faktör yükü	Öz değer	Açıklanan varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
Faktör 1 (Dışa Dönüklük)	BFK21	0,893	8,057	19,31	0,842	0,915	0,577
	BFK31	0,845					
	BFK11	0,744					
	BFK26	0,741					
	BFK36	0,739					
	BFK1	0,729					
	BFK16	0,690					
	BFK6	0,670					
Faktör 2 (Uyumluluk)	BFK17	0,822	5,461	11,14	0,814	0,900	0,520
	BFK22	0,812					
	BFK12	0,735					
	BFK37	0,729					
	BFK27	0,702					
	BFK2	0,651					
	BFK42	0,642					
	BFK7	0,627					
Faktör 3 (Sorumluluk)	BFK13	0,848	3,373	7,39	0,905	0,904	0,513
	BFK33	0,816					
	BFK28	0,707					
	BFK8	0,704					
	BFK18	0,684					
	BFK43	0,682					
	BFK38	0,673					
	BFK3	0,670					
Faktör 4 (Nevrotizm)	BFK23	0,634	3,248	7,11	0,837	0,889	0,504
	BFK14	0,888					
	BFK4	0,704					

Faktör	Madde no	Faktör yükü	Öz değer	Açıklanan varyans %	Cronbach Alpha	CR	AVE
	BFK39	0,701					
	BFK19	0,664					
	BFK24	0,628					
	BFK34	0,626					
	BFK29	0,616					
	BFK25	0,808					
	BFK15	0,728					
	BFK5	0,726					
	BFK44	0,698					
Faktör 5 (Deneyime Açıklık)	BFK40	0,697	2,592	5,62	0,861	0,978	0,507
	BFK20	0,693					
	BFK30	0,692					
	BFK35	0,622					
	BFK41	0,607					
	BFK10	0,600					
Ölçek	Ölçek	Ölçek		50,57	0,860		
KMO = 0,838; df = 946; $\chi^2 = 4755,339$; $p < 0,01$							

Hipotez Testleri (Regresyon ve Moderasyon)

Düzenleyici değişken analizleri için daha önce de belirtildiği gibi Process Macro 3'ten yararlanılmış ve Model 1 uygulanmıştır.

Regresyon Analizi

Süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkinin incelendiği bulgular, Tablo 4'te aktarılmaktadır. İlişkinin pozitif yönde, vasat düzeyde ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, H1'in desteklenmediğini göstermektedir.

Tablo 4

Süper kadın sendromunun öz liderlik üzerindeki etkisi

Değişken	B	SH	β	t	p	Tol.	VIF
Sabit	2,121	,190	—	11,158	,000	—	—
Süper kadın sendromu	,435	,056	,405	7,726	,000	1,000	1,000
R = 0,405; R ² = 0,161; F(1, 305) = 59,686; p < 0,01							
Öz liderlik = 2,121 + 0,435 × Süper kadın sendromu							

Uyumluluk

Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin farklı düzeylerde de pozitif yönlü olduğu görülmektedir. Doğrusal denklemlere baktığımızda, düşük düzeyde düzenleyici değişken için eğim katsayısı $\beta=0,1614$, orta düzeyde $\beta=0,2355$ ve yüksek düzeyde ise $\beta=0,3109$ olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, düzenleyici değişkenin düzeyi arttıkça bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin arttığını gösterir. Aynı zamanda sabit terimlere baktığımızda (3,4882; 3,1067; 2,7182), düzenleyici değişken düzeyine bağlı olarak başlangıç değerlerinde farklılaşma olduğu anlaşılmaktadır.

Elde edilen bulgulara göre; uyumluluk, Süper Kadın sendromunun öz liderlik üzerindeki etkisini pozitif yönde düzenlemektedir [(X. W =0,2089) (se=0,0925) (p=0,0246)]. Başka bir ifadeyle, Süper Kadın sendromunun öz liderliği artırıcı etkisi, uyumluluk düzeyi yükseldikçe aynı yönde değişim sergilemektedir. Düzenleyicilik etkisi, düzenleyici değişkenin tüm düzeylerinde anlamlı görünmektedir.

Regresyon analizine dahil edilen tüm tahmin değişkenlerinin, öz liderlik üzerindeki değişimin yaklaşık olarak %29'unu ($R^2 = 0,2891$) açıkladığı görülmektedir. Öz liderlik üzerinde hem uyumluluğun (W=1,1169 | $p < 0,01$) hem de Süper Kadın Sendromunun pozitif yönde (X=1,1088 | $p < 0,01$) anlamlı etkileri tespit edilmiştir. Düzenleyicilik etkisi de anlamlı düzeydedir (X. W=0,2089 | $p < 0,05$). Güven aralıklarının sıfır değerini içermemesi de etkilerin anlamlı olduğunun bir başka göstergesidir [0,0269 – 0,3908].

Regresyon katsayılarını incelediğimizde, hem Süper Kadın Sendromunun ($\beta = 1,1088$; $p < 0,01$) hem de Uyumluluk değişkeninin ($\beta = 1,1169$; $p < 0,01$) öz Liderlik üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. Etkileşim terimi (X × W) anlamlıdır ($\beta = 0,2089$; $p < 0,05$) ve güven aralığının (LLCI = 0,0269; ULCI = 0,3908) 0 değerini içermemesi, uyumluluğun söz konusu ilişkide moderatör rolde olduğunu göstermektedir. Ancak, etkileşim teriminin modele katkısı (R^2 Change = 0,012) düşük olup, moderasyon etkisinin sınırlı düzeyde olduğu söylenebilir.

Nevrotiklik

Basit eğim değerleri incelendiğinde, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkinin nevrotiliğin düşük ($\beta = 0,2195$), orta ($\beta = 0,2783$) ve yüksek ($\beta = 0,3251$) düzeylerinde pozitif yönde sürdüğü görülmektedir. Ancak bu farklılaşmanın düzenleyici etki olarak yorumlanabilmesi için etkileşim teriminin anlamlı olması gerekir.

Elde edilen bulgulara göre nevrotilik için etkileşim terimi istatistiksel olarak anlamlı değildir (X × W = 0,1451; $p = 0,0988$; 95% GA [-0,0274; 0,3176]). Bu nedenle nevrotiliğin, süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkide anlamlı bir düzenleyici rol üstlendiği söylenemez.

Regresyon analizine dahil edilen tahmin değişkenleri, öz liderlikteki değişimin yaklaşık %19'unu açıklamaktadır ($R^2 = 0,1874$). Nevrotikliğin öz liderlik üzerindeki doğrudan etkisi negatif ve anlamlıdır (B = -0,6266; $p < 0,05$); buna karşılık süper kadın sendromunun bu modeldeki doğrudan etkisi anlamlı değildir (B = 0,0139; $p = 0,9565$). Etkileşim teriminin güven aralığının sıfır değerini içermesi ve p değerinin 0,05'in üzerinde olması nedeniyle ilgili hipotez desteklenmemiştir.

Dışa Dönüklük

Dışadönüklük değişkeninin süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçları, etkileşim teriminin anlamlı olduğunu göstermektedir (b = -0,1260; t = -2,4674; $p = 0,0143$; 95% GA [-0,2946; -0,0427]). Bu bulgu, dışadönüklüğün söz konusu ilişkide anlamlı ve zayıflatıcı yönde bir düzenleyici rol oynadığını göstermektedir.

Basit eğim sonuçları incelendiğinde, Süper Kadın Sendromu ile öz Liderlik arasındaki ilişkinin dışadönüklüğün düşük (0,4726), orta (0,3933) ve yüksek (0,3152) düzeylerinin tamamında anlamlı olduğu görülmektedir ($p < 0,01$). Bununla birlikte, dışadönüklük düzeyi arttıkça ilişkinin gücünün değiştiği anlaşılmakta olup düzenleyici etkinin varlığını desteklemektedir. Dışadönüklük arttıkça, Süper Kadın Sendromu ile öz liderlik arasındaki pozitif ilişki zayıflamaktadır. Dışadönüklük değişkeninin süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişkiyi anlamlı ancak sınırlı düzeyde zayıflatan bir moderatör olduğu belirlenmiştir. İlgili hipotez desteklenmiştir.

Modele dahil edilen değişkenlerin öz Liderlik üzerindeki değişimin yaklaşık %25'ini açıkladığı görülmektedir ($R^2 = 0,2480$). Bu oran, sosyal bilimler açısından orta düzeyde bir açıklayıcılığa işaret etmektedir. Süper Kadın Sendromunun öz Liderlik üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlıdır ($X = 0,4000$; $p < 0,01$). Benzer şekilde, dışadönüklük değişkeninin de bağımlı değişken üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($W = 0,3343$; $p < 0,01$). Bununla birlikte, modele etkileşim teriminin dahil edilmesiyle açıklanan varyanstaki artışın sınırlı olduğu ($R^2 \text{ Change} = 0,0054$) görülmektedir. Bu bulgu, moderasyon etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, etki büyüklüğünün düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk

Sorumluluk değişkeninin süper kadın sendromu ile öz liderlik arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçları, etkileşim teriminin anlamlı olmadığını göstermektedir ($b = 0,0813$; $t = 0,9046$; $p > 0,05$). Güven aralığının sıfır değerini içermesi, sorumluluğun söz konusu ilişkide anlamlı bir düzenleyici rol oynamadığını ortaya koymaktadır.

Basit eğim sonuçlarına baktığımızda, Süper Kadın Sendromu ile öz Liderlik arasındaki ilişkinin sorumluluğun düşük, orta ve yüksek düzeylerinin tamamında anlamlı olduğu görülmektedir ($p < 0,01$). Bu bulgu, ilişkinin tüm düzeylerde sürdüğünü ancak sorumluluk düzeyine bağlı olarak anlamlı bir değişim göstermediğini ortaya koymaktadır. Sorumluluk değişkeninin Süper Kadın Sendromu ile öz Liderlik arasındaki ilişkide düzenleyici (moderatör) bir rol üstlenmediği belirlenmiştir.

Modele dahil edilen değişkenlerin öz liderlik üzerindeki değişimin yaklaşık %27'sini açıkladığı görülmektedir ($R^2 = 0,2690$). Bu oran, sosyal bilimler açısından orta düzeyde bir açıklayıcılığa işaret etmektedir. Süper kadın sendromunun öz liderlik üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlıdır ($B = 0,3441$; $p < 0,01$). Benzer şekilde, sorumluluk değişkeninin de bağımlı değişken üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($B = 0,3770$; $p < 0,01$). Bununla birlikte, modele etkileşim teriminin eklenmesiyle açıklanan varyansta herhangi bir artış gözlenmediği görülmüştür ($R^2 \text{ Change} = 0,0000$). Sorumluluğun moderasyon etkisinin sadece istatistiksel değil, aynı zamanda etki büyüklüğü açısından da yok denecek kadar düşük olduğu anlaşılmaktadır. İlgili hipotez desteklenmemiştir.

Deneyime Açıklık

Bulgulara göre, deneyime açıklık değişkeninin Süper Kadın Sendromu ile öz Liderlik arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçları, etkileşim teriminin ($X \times W$) anlamlı olduğunu göstermektedir ($b = -0,1696$; $se = 0,0782$; $p = 0,0308$). Ayrıca güven aralığı değerlerinin 0'ı içermemesi (LLCI = -0,3235; ULCI = -0,0158), deneyime açıklığın söz konusu ilişkide anlamlı bir düzenleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Basit eğim sonuçlarına baktığımızda, Süper Kadın Sendromu ile öz Liderlik arasındaki ilişkinin deneyime açıklığın düşük, orta ve yüksek düzeylerinin tamamında anlamlı olduğu görülmektedir ($p < 0,01$). Ancak, deneyime açıklık düzeyi arttıkça ilişkinin gücünün azaldığı görülmekte, düzenleyici etkinin yönü

desteklenmektedir. Deneyime açıklık değişkeninin süper kadın sendromu ile kendi kendine liderlik arasındaki ilişkiyi zayıflatıcı yönde etkileyen anlamlı ancak sınırlı düzeyde bir moderatör olduğu belirlenmiştir.

Modele dahil edilen değişkenlerin öz Liderlik üzerindeki değişimin yaklaşık %31'ini açıkladığı görülmektedir ($R^2 = 0,3072$). Bu oran, sosyal bilimler açısından orta düzeyin üzerinde (orta–yüksek) bir açıklıcılığa işaret etmektedir. Süper Kadın Sendromunun öz Liderlik üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlıdır ($B = 0,3018$; $p < 0,01$). Benzer şekilde, deneyime açıklık değişkeninin de bağımlı değişken üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($B = 0,4787$; $p < 0,01$).

Bununla birlikte, etkileşim teriminin negatif olması ($\beta = -0,1696$), deneyime açıklık düzeyi arttıkça Süper Kadın Sendromunun öz Liderlik üzerindeki etkisinin zayıfladığını gösterir. Modele etkileşim teriminin eklenmesiyle açıklanan varyanstaki artışın sınırlı olduğu ($R^2 \text{ Change} = 0,0108$) görülmekte olup, moderasyon etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ancak düşük etki büyüklüğüne sahip olduğu söylenebilir. İlgili hipotez desteklenmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, Elâzığ ilinde kamu sağlık kurumlarında görev yapan; evli, çalışan eşi ve en az bir çocuğa sahip kadın sağlık personeli örnekleminde süper kadın sendromu (SKS) ile öz liderlik (ÖL) arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide kişilik tiplerinin düzenleyici rolünü incelemiştir. Bulgular, değişkenler arası ilişkilerin yönü ve gücü, kişilik boyutlarının düzenleyici etkileri ile demografik farklılıklar bakımından önemli sonuçlar ortaya koymuş; mevcut literatürle hem örtüşen hem de özgün katkılar sunan bulgulara ulaşılmıştır.

Süper Kadın Sendromu ile Öz Liderlik Arasındaki İlişki

Araştırmanın temel hipotezi olan H_1 (Sağlık çalışanlarında SKS ile ÖL davranışı arasında negatif bir ilişki vardır) korelasyon analizi bulguları tarafından desteklenmemiştir ($r = 0,405$, $p < 0,01$). Bu bulgu, Rothbard (2001) ve Chouser ve Ryff'in (2006) zenginleştirme hipoteziyle uyumludur. Çünkü, çoklu rolleri başarıyla taşıyan bireyler bir rolden edindikleri kaynakları, becerileri ve duygusal doyumu diğer rollerine aktarabilmektedir. Öte yandan Woods-Giscombé'nin (2010) zorunluluktan doğan liderlik çerçevesi, toplumsal baskılara maruz kalan kadınların hayatta kalabilmek için yüksek öz-disiplin ve içsel motivasyon mekanizmaları geliştirdiğini göstermekte; Polatçı (2017) de öz liderlik davranışlarının yoğun iş ortamı ve yüksek sorumluluk altında çalışan bireylerde belirginleştiğini saptamaktadır. Bu bulgu, zenginleştirme hipotezinin kavramsallaştırdığı, süper kadın idealine uygun görünmektedir (Rothbard, 2001; Chouser vd., 2006; Sumra ve Schillaci, 2015). Diğer bir ifadeyle, araştırma örnekleminin süper kadın olgusunu yalnızca bir zorlanma kaynağı olarak değil, aynı zamanda bir ideal veya işlevsel başa çıkma biçimi olarak algılamış olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla süper kadın sendromu, bu araştırmanın örnekleminde öz liderliği azaltan bir baskı unsuru olarak değil, öz düzenleme ve sorumluluk alma davranışlarını artıran (zenginleştiren) bir faktör olarak görünmektedir. Bu sonuç, çoklu rol yüklenmesinin her durumda tükenmişlik veya işlev kaybı ile sonuçlanmadığını; bazı bireylerde rol taleplerinin kişisel yeterlik, disiplin, hedef yönelimi ve içsel kontrol mekanizmalarını güçlendirebildiğini göstermektedir.

Kişilik Tiplerinin Düzenleyici Rolü

Moderasyon analizleri H_2 'nin kısmen desteklendiğini göstermektedir. Beş faktör boyutları içinde uyumluluk, SKS ile ÖL arasındaki ilişkiyi anlamlı biçimde güçlendiren tek boyut olarak öne çıkmıştır. Olası mekanizma, uyumluluğun çevresel talepleri bir tehdit değil; kendi liderlik kaynaklarını harekete geçirme zemini olarak işlemeden kaynaklanmaktadır. Bu bulgu, Polatçı (2017) ve Ümitvar (2022) ile uyumlu görünmektedir. Nevrotiklik boyutunun beklenen zayıflatıcı düzenleyici etkisi (H_4) anlamlı düzeyde gözlemlenmemiştir.

Örneklemdaki nevroitiklik düzeylerinin genel olarak düşük seyretmesi, varyansı daralttığından moderatör etkinin saptanmasını güçleştirmiştir.

Kişilik özelliklerinin düzenleyici rolüne ilişkin bulgular ise literatürle kısmen örtüşmektedir. Öz liderlik ile kişilik arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu bilinmektedir; özellikle sorumluluk ve dışadönüklük öz liderlik eğilimleriyle ilişkilendirilmektedir (Houghton vd., 2004). Buna karşın bu çalışmada tüm kişilik boyutlarının değil, yalnızca bazı boyutların anlamlı moderatör rol oynaması, kişiliğin etkisinin bağlama göre değiştiğini göstermektedir. Dışadönüklük ve deneyime açıklığın zayıflatıcı yönde moderasyon göstermesi, bu özelliklere sahip bireylerin Süper Kadın baskısını doğrudan öz liderliğe dönüştürmek yerine sosyal destek, esneklik ve yeniden değerlendirme yoluyla yönetmeleriyle açıklanabilir. Nitekim dışadönüklük ve deneyime açıklık genel liderlik literatüründe olumlu özellikler olarak görülse de (Judge, Bono vd., 2002), stresle başa çıkma biçimleri kişilik özelliklerine göre farklılaşmaktadır (Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Uyumluluğun güçlendirici yönde moderasyon göstermesi ise literatürle daha yüksek düzeyde örtüşmektedir. Çünkü, uyumlu bireyler başkalarının beklentilerine duyarlı olduklarından, çoklu rol baskısını karşılamak için daha fazla öz düzenleme ve öz liderlik davranışı gösterebilirler. Buna karşılık nevroitiklik ve sorumluluğun moderatör etkisinin desteklenmemesi, sağlık çalışanları örneğinde mesleki sorumluluk ve görev disiplininin kişisel farklılıkları kısmen bastırması olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmanın Katkıları

Bu araştırma, süper kadın baskısının kişilik temelli açıklamalarının yetersiz kaldığı ve öz liderliğin toplumsal cinsiyete dayalı deneyimlerle birleştiğinde seyrekleştiğini göstermiştir. Bulgular, SKS'nin öz liderlik üzerinde yalnızca olumsuz bir süreç yürütmediğini; belirli kişilik ve örgütsel koşullar altında içsel kaynakları harekete geçirebildiğini göstererek "çoklu rol yükü = tükenmişlik" doğrusal çerçevesini sorgulamaktadır. Bu katkı, zenginleştirme hipotezinin (Rothbard, 2001) sağlık sektöründeki geçerliliğini destekleyici nitelikte görünmektedir. Öte yandan kişilik özelliklerinin SKS-ÖL ilişkisinde sınır koşul işlevi gördüğünü ampirik olarak ortaya koyması; uyumluluk boyutunun güçlendirici moderatör rolü, ileride yapılacak aracılık çalışmalarına teorik zemin hazırlamaktadır. Ayrıca araştırma, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde kamu sağlık sektörüne özgü bulgular sunarak ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'da yürütülen uluslararası çalışmalarla (Syed vd., 2025) kültürlerarası karşılaştırmayı olanaklı kılmaktadır.

SKS düzeyi yüksek çalışanların eş zamanlı olarak güçlü ÖL profili sergilemesi, bu bireylerin "zaten başa çıkıyor" şeklinde değil; "yüksek öz-düzenleme baskısı altında işlev gören" ve dolayısıyla orta-uzun vadede tükenmişlik ve duygusal tükenme açısından yüksek risk taşıyan bireyler olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bulgu; hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve örgütsel sürdürülebilirlik açısından proaktif kurumsal destek mekanizmalarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

Araştırma, Elâzığ ilinde iki kamu sağlık kurumunda görev yapan, evli, eşi çalışan ve çocuklu kadın personelden oluşan belirli bir alt örneklem üzerinde yürütülmüştür. Özel hastanelerin dahil edilememesi kamu-özel sektör karşılaştırmasını olanaksız kılmış; sonuçların farklı coğrafi bölgelere ve medeni durum gruplarına genellenmesini de sınırlandırmıştır. Syed vd.'nin (2025) Kuzey Amerika örneklem ağırlığına yönelik eleştirisiyle paralel biçimde, gelecek araştırmaların örneklem kapsamını hem coğrafi hem sektörel boyutta genişletmesi önem taşımaktadır.

Araştırmanın kesitsel niteliği nedensellik yönünün değerlendirilmesini engellemektedir. SKS artışının ÖL'yi mi tetiklediğini yoksa güçlü ÖL profilinin bireyi yüksek SKS eğilimlerine mi yönlendirdiğini tek bir kesit verisiyle

çözmek mümkün değildir. Boylamsal bir tasarım; "süper kadın" yapısının hangi koşullar altında koruyucu, hangilerinde yıkıcı hale geldiğini daha açık biçimde ortaya koyabilecektir.

Tüm değişkenlerin aynı katılımcılardan eş zamanlı öz-bildirim yöntemiyle elde edilmesi, ortak yöntem varyansı riskini beraberinde getirmektedir. Mükemmeliyetçilik beklentisinin yüksek olduğu sağlık mesleklerinde bu risk daha da belirginleşebilir. Gelecek araştırmalarda ölçüm zamanlarının ayrılması ve yönetici veya meslektaş değerlendirmesini de kapsayan çok kaynaktan veri toplama önerilmektedir.

SKS'yi yüksek düzeyde deneyimleyen ve buna karşın güçlü ÖL profili sergileyen kadın sağlık çalışanlarının öznel deneyimlerini, başa çıkma stratejilerini ve anlam çerçevelerini anlamak, karma araştırma deseniyle mümkün olabilecektir. İki yönlü olabileceği düşünülen söz konusu ilişkinin bireysel düzeyde nasıl deneyimlendiğini nitel veriyle araştırmak, nicel bulguları önemli ölçüde zenginleştirecektir.

Öneriler

Kurumsal ve Yönetmelik Öneriler

SKS düzeyi yüksek çalışanların eş zamanlı olarak yüksek ÖL kapasitesi sergiliyor olması bu bireylerin kendiliğinden baş ettiği izlenimini yaratmamalıdır. Aksine bu çalışanlar, içsel kaynaklarını sürekli ve yoğun biçimde kullanan; orta ve uzun vadede tükenmişlik, merhamet yorgunluğu ve duygusal tükenme açısından yüksek risk taşıyan bireyler olarak değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda periyodik psikolojik iyi oluş taramaları; tükenmişlik odaklı kalmayarak SKS örüntülerini, ÖL düzeyini ve kişilik profilini birlikte değerlendiren çok boyutlu araçlarla rutin hale getirilmelidir.

Uyumluluk ve sorumluluk boyutları yüksek sağlık çalışanları, görünmez ek yükleri sessizce üstlenmeye en yatkın profillerdir. Yöneticiler bu bireyleri iş yükü dağılımında ve nöbet düzeninde özel bir dikkatle değerlendirmeli; ekip içi şeffaf iletişim kanallarını açık tutarak baskı birikimini engellemelidir. Esnek çalışma düzenlemeleri ve çocuk bakım desteği gibi uygulamalar kurumsal öncelikler arasına alınmalı; kadın yönetici ve mentor sayısının artırılması özellikle liderlik potansiyeli yüksek bireyleri kariyer süreçlerinde desteklemelidir.

Bireysel Düzeyde Öneriler

Öz liderlik geliştirme programları, "daha çok sorumluluk alma" yaklaşımıyla sınırlı kalmamalı; sınır koyma, yardım isteme, rol önceliklendirme, öz-şefkat geliştirme ve mükemmeliyetçi baskıyı fark etme boyutlarını da kapsamalıdır. Mükemmeliyetçilik ve aşırı sorumluluk örüntülerini ele alan bireysel psikolojik danışmanlık veya kariyer koçluğu; önceliklendirme ve sınır belirleme becerilerini güçlendirerek uzun vadede sürdürülebilir bir performans profili oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

SKS ile öz liderlik arasındaki ilişkinin iki yönlü (yönlü) olabileceği tükenme ve zenginleşme hipotezleri tarafından ortaya konulmaktadır. Bu iki yönlü model doğrudan test edilmiş bir yapı değildir. Bu modeli sınamak için önerilen araştırma tasarımları şunları kapsamalıdır: kariyer basamaklarını izleyen boylamsal araştırmalar; farklı kültürel bağlamlarda karşılaştırmalı çalışmalar; eş desteği, psikolojik dayanıklılık ve algılanan sosyal desteği modele dahil eden kapsamlı analizler; ve sağlık sektörü dışında hizmet, eğitim ve kamu yönetimi gibi alanlarda yürütülecek karşılaştırmalı araştırmalar. Ayrıca Türkiye bağlamında geliştirilecek bir SKS ölçeği; SBW şemasının tarihsel özgüllüğünü yerel toplumsal cinsiyet rejimiyle birleştiren kavramsal bir yeniden kavramsallaştırma çabası olarak değerli bir literatür katkısı sunacaktır.

Ethics Statement / Etik Beyan

Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'nun 10.04.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı oturumunda alınan 14 numaralı karar ile bu araştırmanın etik açıdan uygun olduğu belirlenmiştir. Veriler, katılımcılara araştırmanın amacı açıklanarak ve gönüllü katılım esasına dayalı olarak toplanmıştır.

Author Contributions (CRediT) / Yazar Katkıları

Kavramsallaştırma: ETD; Metodoloji: ETD; Veri derleme: İY; Orijinal taslak yazımı: İY; İnceleme ve düzenleme yazımı: İY & ETD

Funding / Finansman

Bu araştırma herhangi bir dış finansman almamıştır.

Conflict of Interest / Çıkar Çatışması

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Data Availability / Veri Paylaşımı

Veriler, makul bir gerekçe ve talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

Kaynakça

- Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(2), 345–368. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.2.345>
- Aydın, C. (2024, 3 Haziran). *Akademiye kadınların maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Cam tavan sendromu*. TUSSAM. <http://tussam.org/index.php/ekonomi-ve-istihdam/isgucu-piyasaları/item/96-akademiye-kadınların-maruz-kaldıkları-toplumsal-cinsiyet-esitsizligi-cam-tavan-sendromu>
- Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 44(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x>
- Beck, M. (2010). *The supervoman syndrome*. HarperCollins.
- Behrem, Ü. (2017). *Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel adalet algısı aracılığıyla üretkenlik karşıtı davranışlar üzerine etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma* [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi].
- Benet-Martínez, V., & John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 729–750.
- Bozkurt, S. (2023). *Process makro ile aracılık, düzenleyicilik ve durumsal aracılık etki analizleri: SPSS uygulamalı* (1. baskı). Ekin Basım Yayın.
- Bridges, J. (2008). *Supervoman syndrome*. Harper Collins.
- Bronson, M. B. (2019). *Self-regulation in early childhood: Nature and nurture*. New York: Guilford Press.
- Büyüköztürk, Ş. (2020). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı* (26. baskı). Pegem Akademi.
- Çetinkaya, K. (2022). *Aile danışmanlık merkezine başvuran danışanların Eysenck kişilik kuramına göre kişilik özelliklerinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

- Ceylan, E. E., & Erdem, A. (2022). İlkokul öğrencilerinin öz disiplin, bireysel sorumluluk düzeyleri ve akademik başarılarının gerçeklik terapisi kapsamında öğretmen görüşleri çerçevesinde incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(9), 454–474. <https://doi.org/10.46778/goputeb.1178864>
- Chouser, C. J., & Ryff, C. D. (2006). Multiple roles and well-being: Sociodemographic and psychological moderators. *Sex Roles*, 55, 801–815.
- Çiçekler, C., Yıldız, S. D., Er, H., & Pirpir, D. (2014). 1–3 yaş arasında çocuğu bulunan annelerin özyeterlikleri ile mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, 26(11), 109–124.
- Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. *Psychosomatic Medicine*, 38(5), 300–314. <https://doi.org/10.1097/00006842-197609000-00003>
- Connor-Smith, J. K., & Flachsbart, C. (2007). Relations between personality and coping: A meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 93(6), 1080–1107.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer.
- Doğan, S., & Şahin, F. (2008). Kendi Kendine liderlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(1), 139–164.
- Döner, E., & Efeoğlu, İ. E. (2023). Investigating the effect of five-factor personality traits on the self-leadership characteristics of public and private sector employees in Türkiye. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 6(3), 227–243.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business Press.
- Eke, N. P. (2023). Cumhuriyet kadınının değişen silueti: İdeolojik bir araç olarak güzellik yarışmaları. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(Özel Sayı), 147–170.
- Erkal, M., & Yıldız, İ. (2021). İş-yaşam dengesi bağlamında süper kadın sendromu. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32(3), 885–902.
- Freud, S. (1965). *New introductory lectures on psychoanalysis (J. Strachey, Çev.)*. W. W. Norton. [Orijinal çalışma 1933'te yayımlanmıştır.]
- Goldberg, J. L. (2001). *Orthodox Jewish women: The sociocultural and familial factors related to eating disorder symptomology (Unpublished doctoral dissertation)*. University of Maryland.
- Gül, B. (2023). *Annelerin mükemmeliyetçilikleri ile okul öncesi çocuklarının öz düzenleme ve oyun davranışları arasındaki ilişki* [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi].
- Graziano, W. G., & Eisenberg, N. (1997). *Agreeableness: A dimension of personality*. In R. Hogan, J. Johnson, & S. Briggs (Eds.), *Handbook of personality psychology* (pp. 795–824). Academic Press.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Hart, K., & Kenny, M. E. (1997). Adherence to the superwoman ideal and eating disorder symptoms among college women. *Sex Roles*, 36, 461–478.
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis*. Guilford Press.
- Hochschild, A. R. (1989). *The second shift: Working parents and the revolution at home*. Viking.
- Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self-leadership questionnaire: Testing a hierarchical factor structure for self-leadership. *Journal of Managerial Psychology*, 17(8), 672–691. <https://doi.org/10.1108/02683940210450484>

- Houghton, J. D., Bonham, T. W., Neck, C. P., & Singh, K. (2004). The relationship between self-leadership and personality: A comparison of hierarchical factor structures. *Journal of Managerial Psychology*, 19(4), 427–441. <https://doi.org/10.1108/02683940410537963>
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). *The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives*. L. Pervin & O. John (Ed.), *Handbook of personality: Theory and research içinde* (ss. 102–138). Guilford Press.
- Judge, T. A., Bono, J. E., Iles, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 765–780.
- Kanbur, A., & Salihoğlu, G. H. (2015). Kusursuzluk da bir kusur mu? Yorgunluğu tetikleyen bir faktör olarak Süper Kadın sendromu. 3. Örgütsel Davranış Kongresi. https://www.academia.edu/22539163/KUSURSUZLUK_DA_B%C4%B0R_KUSUR_MU_YORGUNLU_%C4%9EU_TET%C4%B0KLEYEN_B%C4%B0R_FAKT%C3%96R_OLARAK_S%C3%9CPER_KADIN_SENDROMU
- Kandemir, F., & Özpek, T. (2024). *Duyusal işleme hassasiyeti ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki*. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry*, 16(3). <https://doi.org/10.18863/pgy.1371508>
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (33. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. *Clinical Psychology Review*, 30(7), 865–878. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001>
- Lochner, L. M. (1999). *The relationship between the super woman construct and eating disorder symptoms and body image dissatisfaction among graduate students, medical students, and law students (Unpublished doctoral dissertation)*. Texas Tech University, Texas.
- Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. *Academy of Management Review*, 11(3), 585–600. <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306232>
- McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(1), 81–90. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.81>
- Murnen, S. K., Smolak, L. ve Levine, M. P. (1994). *Development of a scale to measure adherence to the "Supervoman" construct* [Yayımlanmamış çalışma]. Kenyon College.
- Neck, C. P., & Houghton, J. D. (2006). Two decades of self-leadership theory and research. *Journal of Managerial Psychology*, 21(4), 270–295.
- Öztürk Belet, E. (2025). Ebeveynlikte mükemmeliyetçilik ve öz-şefkat. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 38, 182–202.
- Özyeşil, Z. (2011). *Üniversite öğrencilerinin öz-anlayış düzeylerinin bilinçli farkındalık, kişilik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi* (Tez No: 280656) [Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, ss. 1–104].
- Polatçı, S. (2017). *Psikolojik dayanıklılık ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki*. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 547–569.
- Rothbard, N. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. *Administrative Science Quarterly*, 46(4), 655–684. <https://doi.org/10.2307/3094827>
- Rudman, L. A., & Phelan, J. E. (2008). Backlash effects for disconfirming gender stereotypes in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 28, 61–79. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.04.003>
- Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martínez, V. (2007). The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 38(2), 173–212. <https://doi.org/10.1177/0022022106297299>
- Seçgin, P. (2022). *Duyusal işleme hassasiyeti ile kaygı arasındaki ilişkide kaygı duyarlılığı ve duygu düzenleme güçlüğünün rolü* (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ss. 1–103).

- Stewart, G. L., Courtright, S. H., & Manz, C. C. (2011). Self-leadership: A multilevel review. *Journal of Management*, 37(1), 185–222.
- Sümer, N., & Sümer, H. C. (2005). *Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği* [Yayımlanmamış çalışma].
- Sumra, M. K., & Schillaci, M. A. (2015). *Stress and the multiple-role woman: Taking a closer look at the "Superwoman."* PLOS ONE, 10(3), Article e0120952. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120952>
- Syed, N. B., Hirani, S. P., & Ahmad, R. (2025). Superwoman syndrome & women's health and well-being: A systematic review. *International Journal of Psychology Research*, 7(2), 86–103.
- Ünlü, H. (2022). *Turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engelleri: Cam tavan sendromu, kariyer platosu ve Süper Kadın ideali* (Tez No. 762803) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Williams, S. (1997). Personality and self-leadership. *Human Resource Management Review*, 7(2), 139–155.
- Woods-Giscombé, C. L. (2010). Superwoman schema: African American women's views on stress, strength, and health. *Qualitative Health Research*, 20(5), 668–683. <https://doi.org/10.1177/1049732310361892>
- Yıldırım, R. (2021). *Üniversite giriş sınavı için özel öğretim kurslarında öğrenim gören öğrencilerin Öz Liderlik davranışlarının incelenmesi* (Tez No. 701039) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Okan Üniversitesi].
- Yüksel, E. (2017). *Sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromunun kişilik özellikleri ile ilişkisi: Tunceli örneği* (Tez No. 459541) [Yüksek lisans tezi, Munzur Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ümitvar, E. B. (2022). *Kadın çalışanların psikolojik sermayesi ile kadın yöneticilere yönelik tutumları* (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi.

EXTENDED SUMMARY

With the growing importance of women in education and labor market, the issue of combining professional career with family obligations became topical for scientific discussion. Female employees in stressful environments, such as healthcare sector, are expected to cope with both work-related and family-related obligations. Therefore, the relevance of the phenomenon known in the literature as Superwoman Syndrome (SWS) increased. SWS is characterized as a construct including perfectionism, multi-role engagement, excessive responsabilization, and attempt to appear strong in different spheres.

Self-leadership can be defined as the ability of a person to control one's behavior, set goals, and motivate oneself, as well as development of certain cognitive and behavioral skills to reach these goals. Hence, self-leadership is not just associated with work performance, but rather with the way a person organizes personal resources. Thus, the connection between SWS and self-leadership cannot be analyzed from the single-sided perspective. While intensive role engagement may lead to stress and burnout for some workers, it may activate such skills as responsabilization, planning, self-management, and goal orientation for others.

This study is aimed to investigate the connection between SWS and self-leadership as well as to explore the Big Five personality traits as moderators in this relationship. Although SWS, self-leadership, and personality traits have been studied independently, there were few attempts to integrate all of them into one model. This study will fill this gap with focus on the Turkish context and female healthcare workers.

A quantitative approach and relational survey research design were used in this study. It is a single-point-in-time study where cross-sectional data were gathered from the population. It included female workers employed at Firat University Hospital and Fethi Sekin City Hospital in Elazığ. Only married participants having

spouses who worked and at least one child were chosen for this study. The data from 307 people who met these requirements were collected. Of them, 76.5% were 25–44 years old, 51.1% had the bachelor degree, and 54.1% were nurses.

The measurement instruments included a four-part questionnaire. The first part of it consisted of 27 items of the Superwoman Scale (Murnen et al.) translated into Turkish by Kanbur and Salihoğlu. The second part contained 44 items of the Big Five Personality Scale (Benet-Martínez and John) translated into Turkish by Sümer and Sümer and including extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness to experience dimensions. The third part included 35 items of the Self-Leadership Scale (Houghton and Neck) translated into Turkish by Doğan and Şahin. Demographic data were collected in the fourth part.

Exploratory factor analysis and reliability tests were conducted during data analysis. Alpha values of these scales varied from 0.828 to 0.905, and average variance extracted values exceeded 0.50. Ethical clearance was received from the relevant committee on 10 April 2025 (session no. 2025/7, decision no. 14). Data were collected on a voluntary participation basis. Correlation and regression analyses, along with PROCESS Macro Model 1, were performed in SPSS.

The first hypothesis assumed the existence of a negative relationship between SWS and self-leadership. However, it was proved false. There was a significant correlation between SWS and self-leadership ($r = 0.405$, $p < 0.01$). It means that multiple role demands should not be considered only in the context of generating strain and leading to negative consequences, but it can also help employees enhance skills in planning, goal direction, and self-motivation.

Indeed, female healthcare workers showed relatively high level of conscientiousness and agreeableness. Conscientious individuals tend to demonstrate ordered and goal-oriented behavior. Meanwhile, agreeable people pay attention to social relations, which helps them to respond to multiple role demands. Considering Big Five personality dimensions, it was found that openness to experience and extraversion have the highest associations with self-leadership. Self-leadership is related not only to task discipline, but also to flexibility and adaptability.

As regards moderation, it was found that Big Five personality traits partly moderate SWS and self-leadership connection. Agreeableness was a significant moderator amplifying the latter relationship ($\beta = 0.209$, $p = 0.025$; 95% CI: 0.027–0.391). High level of agreeableness increases the augmenting effect of SWS on self-leadership, which means that socially oriented individuals intensify the effect of SWS because they try to meet their relational obligations.

On the other hand, extraversion moderated the SWS–self-leadership relationship opposingly to agreeableness. This dimension weakened the connection ($\beta = -0.126$, $p = 0.014$, 95% CI [-0.295, -0.043]). Extroverts' willingness to seek social support, engage in social interactions, and share problems reduces the influence of SWS on self-leadership. Openness to experience, which also reduced this connection ($\beta = -0.170$, $p = 0.031$; $R^2 = 0.307$), played the similar role. People with cognitive flexibility are able to reframe events, thus they apply different coping strategies than SWS.

No moderating effect was found for neuroticism or conscientiousness. While neuroticism has a negative association with self-leadership, it does not condition the SWS–self-leadership relationship. Although conscientiousness predicted self-leadership, the interaction term of these factors does not contribute much to the regression model. It means that although it is a good resource for developing self-leadership, conscientiousness does not represent an independent mechanism.

The results show that the relationship between SWS and self-leadership is more complicated than expected. Initially, one may say that combination of high SWS and self-leadership of female healthcare workers can be regarded positively; nevertheless, this combination poses the threat of medium- and long-term strain generation. Hence, neither high performance nor high self-leadership should be considered the sole indicator of organizational well-being.

From the theoretical point of view, this study is valuable due to integration of such concepts as SWS, self-leadership, and personality traits in one model. It is proved that multiple role demands should be discussed not only from the perspective of strain creation but also as enrichment and self-regulation tool, as well as trait-related variable. Methodological contribution includes using of multiple scales and testing of moderation model.

In practice, the support system of female healthcare workers should be developed not only in crisis situations. It would be useful to conduct screening to detect signs of SWS. Besides, work arrangements and shifts should be made taking into account family obligations. Moreover, self-leadership training can go further and include boundary management, help seeking, self-compassion, and emotional awareness.

The cross-sectional design makes it impossible to make any causal assumptions about variables under investigation. Moreover, the sample consisting of female healthcare workers from only two hospitals of Elazığ restricts generalizability of the findings to other industries or even cities. Self-reports can be associated with common method variance. The future studies should use longitudinal design, recruit more diverse sample of employees, and gather qualitative data.